

Roteiro para avaliação da abordagem de estudo sobre evolução de ECOS na Ferramenta ECOS Modeling

1. Introdução

Este documento foi elaborado com a finalidade de realizar os testes com a abordagem de estudo sobre evolução de ECOS por meio de modelos SSN implementada na ferramenta e repositório ECOS Modeling da maneira mais precisa e sucinta o possível. Assim, todos os procedimentos e recursos necessários para a execução do referido teste são descritos detalhadamente a seguir.

2. Objetivos do Teste

- Obter dados quantitativos e qualitativos sobre a abordagem proposta
- Levantar a satisfação subjetiva dos usuários quanto aos aspectos do ECOS Modeling
 - Listagem de modelos salvos
 - Modelagem de ECOS
 - Navegabilidade
 - Terminologia
- Abordagem de evolução de ECOS
 - Dados
 - Resultados
 - Métricas
 - Gráficos
 - Tabelas
 - Modelos

3. Participantes da Avaliação

Para a realização desta avaliação, alunos de graduação, pós-graduação, professores e profissionais da área de ciência da computação e/ou Engenharia de Software.

4. Funcionalidades Implementadas na Ferramenta ECOS Modeling

A ferramenta e repositório ECOS Modeling disponibiliza as seguintes funcionalidades:

- Cadastro de usuário e gerência de perfil
- Visualização de modelos de ECOS
- Modelagem e Cadastro de ECOS
- Edição de Modelos e de dados de ECOS
- Editor de modelos de ECOS com diversas propriedades
 - Zoom do ambiente de edição
 - Desfazer ação
 - Refazer ação

- Selecionar tudo
- Deselecionar tudo
- Ações com objetos selecionados:
 - Exclusão
 - Cópia
 - Cola
 - Recorte
 - Mover para frente e para trás
 - Deixar texto em itálico
 - Deixar texto em negrito
 - Deixar texto sublinhado
 - Agrupar e desagrupar
- Exclusão de modelos de ECOS
- Importação de modelo em formato XML
- Exportação de modelos em diferentes formatos
 - XML
 - SVG
 - PNG
 - PDF
- Obter relatórios estatísticos de um modelo
- Gerar relatório sobre evolução de ECOS

5. Roteiro da Avaliação

Você agora dará início a avaliação da abordagem de evolução de ECOS implementada na ferramenta. Para começar, utilize a ferramenta ECOS MOdeling durante três minutos à sua vontade fazendo perguntas que achar necessárias.

Após esse prévio conhecimento na ferramenta ECOS Modeling, você pode executar as 5 tarefas abaixo. Evite fazer perguntas agora. Você está livre para realizar as tarefas da maneira que achar melhor. Lembre-se: a abordagem de evolução de ECOS e a ferramenta ECOS Modeling é que estão sendo avaliadas e não você. E se alguma coisa der errado, é porque a ferramenta ECOS Modeling não está atendendo corretamente as funcionalidades implementadas.

A abordagem de ECOS implementada neste trabalho consiste em:

A abordagem de estudo sobre evolução de ECOS permite a comunidade da literatura realizar uma análise estatística sobre os dados dos modelos SSN de um ECOS, de forma automatizada tendo como base a ferramenta ECOS Modeling. A abordagem de estudo proposta por este trabalho é realizada na ferramenta mencionada, onde os dados a serem analisados e métricas sobre a evolução são apresentadas. Os dados são apresentados em forma numérica e percentual tanto por meio de gráficos como em tabelas.

Para a realização de estudo utilizando a abordagem sobre a evolução de ECOS por meio da modelagem SSN proposta por este trabalho é necessário seguir alguns passos sequenciais. Os passos para a realização da abordagem proposta são: (i) identificar a

- Modelo ECOS SOLAR versão 2

- Modelo ECOS SOLAR versão 3

OU

Tarefa 2 - Você estando logado ou não na ferramenta procure na aba evolução pelos modelos do ECOS que você vai realizar a análise de evolução. Este roteiro apresenta três modelos para o ECOS SIPPA a ser analisado nesta avaliação. Procure os modelos da suas respectivas versões nomeadas como abaixo, selecione as três versões e gere o relatório de evolução.

- **ECOS SIPPA**
 - **Modelo ECOS SIPPA versão 1**

- Modelo ECOS SIPPA versão 2

Tarefa 3 - Repita o processo para o outro ECOS se assim desejar, em seguida analise os dados gerados no relatório comparando as versões dos modelos do ECOS, para visualizar a evolução do ECOS sendo ela em números, gráficos e percentuais.

Tarefa 4 - Análise por meio das métricas apresentadas a evolução do ECOS .

6. Questionário de avaliação

Para finalizar sua participação contamos com uma última atividade, responder esse questionário da forma mais franca possível.